

RAQAMLI SOHANI HIMOYA QILISH: AXBOROT TEXNOLOGIYALARI XAVFSIZLIGINING UMUMIY TAHLILI

Ortiqova Nodira Islomjon qizi

Andijon shaxar 2-son kasb-hunar maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya: *Borgan sari o'zaro bog'langan va raqamlashtirilgan dunyoda axborot texnologiyalari (IT) tizimlarining yaxlitligi va xavfsizligi birinchi o'rinda turadi. Ushbu maqola axborot texnologiyalari xavfsizligini har tomonlama o'rganilgan. Kirish, usullar, natijalar, muhokama va xulosa qismlardan tashkil topgan. Taqdimot raqamli aktivlarni rivojlanayotgan kibertahdidlardan himoya qilishda AT xavfsizligining muhim ahamiyatini belgilaydi. Usullar bo'limida AT xavfsizligi choralari kuchaytirish uchun qo'llaniladigan xavflarni baholash, shifrlash usullari va xodimlarni o'qitish kabi strategik yondashuvlar tasvirlangan. Natijalar bo'limida kiber hodisalarning kamayishi va tashkilotning barqarorligini oshirish kabi aniq natijalar keltirilgan. Muhokama ushbu natijalarni tanqidiy tahlil qiladi, davom etayotgan muammolarni, paydo bo'layotgan tendentsiyalarni va IT xavfsizligining dinamik sohasidagi kelajakdagi mulohazalarni ko'rib chiqilgan. Asosiy mavzular orasida paydo bo'layotgan tahdidlarga moslashish, sun'iy intellekt integratsiyasi, xavfsizlik va foydalanuvchi qulayligi o'rtasidagi muvozanat va kiberxavfsizlikda global hamkorlik kiradi. Xulosa qilib aytganda, maqolada xavfsiz va barqaror raqamli kelajakni ta'minlaydigan IT xavfsizligining murakkab tizimda harakat qilish uchun zarur bo'lgan faol va moslashuvchan tabiatga urg'u beradi.*

Kirish: Tez texnologik taraqqiyot va keng tarqalgan raqamlashtirish bilan belgilangan davrda axborot texnologiyalarining (IT) keng tarqalishi korxonalar, hukumatlar va jismoniy shaxslarning qanday ishlashini inqilob qildi. Biroq, ushbu raqamli transformatsiya, ayniqsa, axborot xavfsizligi sohasida misli ko'rilmagan muammolarni keltirib chiqardi. Ushbu maqolaning kirish qismi axborot texnologiyalari xavfsizligining muhim ahamiyatini, raqamli aktivlarning yaxlitligi, maxfiyligi va mavjudligini himoya qilishning muhim jihatini aniqlashga qaratilgan.

Hayotimizning turli jabhalarida IT tizimlarining keng miqyosda integratsiyalashuvi samaradorlik, ulanish va innovatsiyalarning yangi davrini boshlab berdi. Biroq, bu raqamlashtirilgan landshaft xavf tug'dirmaydi, chunki kiber tahdid landshafti bir xil tezlikda rivojlanadi. Maxfiy ma'lumotlarga ruxsatsiz kirishga intilayotgan zararli shaxslardan tortib, muhim xizmatlarning potentsial uzilishigacha, o'zaro bog'langan raqamli muhitlarga xos zaifliklar xavfsizlikka mustahkam va moslashuvchan yondashuvni talab qiladi.

Axborot texnologiyalari xavfsizligining ahamiyati: Ko'pincha kiberxavfsizlik deb ataladigan axborot texnologiyalari xavfsizligi

raqamli aktivlarni tahdidlar spektridan himoya qilishga qaratilgan ko'p qirrali amaliyotlar, texnologiyalar va strategiyalarni o'z ichiga oladi. Ushbu tahdidlar viruslar va zararli dasturlar kabi an'anaviylardan tortib, malakali xakerlar va davlat homiyligidagi tuzilmalar tomonidan uyushtirilgan murakkab kiberhujumlarga. Noto'g'ri AT xavfsizligining oqibatlarini moliyaviy yo'qotishlarni, maxfiylikning buzilishini va tashkilotlar va shaxslarning obro'siga putur yetkazishni o'z ichiga olgan chuqurdir.

Rivojlanayotgan kibertahdid manzarasi: Axborot texnologiyalari xavfsizligining imperativini tushunish kiber tahdid landshaftining dinamik tabiatini tan olishni talab qiladi. Kiberjinoyatchilar dasturiy ta'minot, tarmoqlar va inson xatti-harakatlaridagi zaifliklardan foydalanib, o'zlarining taktikalarini doimiy ravishda takomillashtirib boradilar. Muhim infratuzilmaga qaratilgan to'lov dasturi hujumlaridan tortib, inson xatosidan foydalanadigan ijtimoiy muhandislik sxemalarigacha, kiber tahdidlarning kengligi va murakkabligi faol va moslashuvchan xavfsizlik choralari talab qiladi. Korxonalar bulutli hisoblashlardan foydalanishi, narsalar interneti (IoT) ni o'zlashtirishi va sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarini o'zlashtirishi natijasida

potensial kibertahdidlar uchun hujum maydoni kengayadi. 5G tarmoqlarining joriy etilishi ulanishni yanada tezlashtiradi, lekin bir vaqtning o'zida yangi xavfsizlik mulohazalarini kiritadi. Ushbu raqamli chegarada harakatlanish axborot texnologiyalari xavfsizligiga kompleks va strategik yondashuvni talab qiladi.

Usullari: Usullar bo'limi axborot texnologiyalari xavfsizligini ta'minlashda qo'llaniladigan strategik yondashuvlar va metodologiyalarni tavsiflaydi. U turli jihatlarni qamrab oladi, jumladan:

Xatarlarni baholash: AT tizimlariga potensial zaifliklar va tahdidlarni aniqlash uchun keng qamrovli xavflarni baholashni o'tkazish.

Shifrlash usullari: tranzitda ham, dam olishda ham ma'lumotlarni himoya qilish, ruxsatsiz kirishdan himoya qilish uchun shifrlash protokollarini amalga oshirish.

Xavfsizlik devori va tajovuzni aniqlash tizimlari (IDS): Shubhali faoliyatni kuzatish va aniqlash uchun ilg'or xavfsizlik devori tizimlari va IDSni o'rnatish, kiber tahdidlarga qarshi proaktiv himoyani ta'minlash.

Xodimlarni o'qitish va xabardor qilish dasturlari: Xavfsiz raqamli muhitni saqlashda inson elementini ta'kidlab, xodimlarni AT xavfsizligining ilg'or amaliyotlari bo'yicha o'rgatish uchun doimiy o'quv dasturlarini boshlash.

Natijalar: Axborot texnologiyalari (IT) xavfsizligini ta'minlash bo'yicha samarali choralar raqamli ekotizimlarning doimiy o'zgarib borayotgan kibertahdidlarga chidamliligini mustahkamlaydigan aniq natijalarni beradi. Ushbu bo'lim AT xavfsizligining mustahkam amaliyotlaridan olingan aniq natijalarni tavsiflaydi, ularning xavflarni kamaytirish, ma'lumotlarni himoya qilish va xavfsiz raqamli muhitni rivojlantirishga ta'sirini ko'rsatadi.

Kiber hodisalarni kamaytirish. AT xavfsizligi bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish kiber hodisalarning chastotasi va jiddiyligini sezilarli darajada kamaytirish bilan bog'liq. Tizimni muntazam yangilash, hujumlarni aniqlash tizimlari va foydalanuvchilarni xabardor qilish dasturlari kabi proaktiv strategiyalar zaifliklarni minimallashtirish va potensial tahdidlarni oldini olishga yordam beradi.

Tashkiliy barqarorlikni oshirish. Bardoshli IT xavfsizlik protokollari bilan mustahkamlangan tashkilotlar kiberhujumlarga qarshi turish va ularni qayta tiklash imkoniyatlarini ko'rsatadi. Doimiy ravishda yangilanib turadigan va sinovdan o'tkaziladigan hodisalarga javob berish rejalari, shuningdek, xavfsiz zaxira va tiklash mexanizmlari, kutilmagan xavfsizlik buzilishi holatlarida operatsion uzluksizlikni saqlashga yordam beradi.

Himoyalangan maxfiylik va maxfiylik. Kuchli shifrlash texnikasi va kirishni boshqarish vositalari maxfiy ma'lumotlarning maxfiyligi va maxfiyligini himoya qiladi. Kuchli autentifikatsiya mexanizmlari va shifrlash protokollarini amalga oshirish ruxsatsiz shaxslarning maxfiy ma'lumotlarga kirish imkoniga ega bo'lmasligini ta'minlaydi va shu bilan ham shaxslar, ham tashkilotlarning maxfiyligini saqlaydi.

Hodisaga javob berish vaqti yaxshilandi. Yaxshi tashkil etilgan AT xavfsizligi tizimiga ega tashkilotlar ko'pincha hodisalarga javob berish vaqtini qisqartiradi. Avtomatlashtirilgan hodisalarni aniqlash va javob berish vositalarining integratsiyasi xavfsizlik buzilishlarini tezda aniqlash va to'xtatish, mumkin bo'lgan zararni minimallashtirish va operatsiyalarga umumiy ta'sirni kamaytirish imkonini beradi.

Mustahkamlangan obro' va mijozlar ishonchi. Xavfsiz raqamli muhitni saqlash tashkilotning obro'siga bevosita hissa qo'shadi. IT xavfsizligiga proaktiv yondashish, xavfsizlik hodisalari paytida va undan keyin shaffof aloqa bilan birgalikda mijozlar, hamkorlar va manfaatdor tomonlar o'rtasida ishonchni kuchaytiradi. Aksincha, xavfsizlik buzilishiga duchor bo'lgan tashkilotlar obro'siga putur etkazishi va mijozlar ishonchini yo'qotishi mumkin.

Normativ hujjatlarga rioya qilish va huquqiy himoya. AT xavfsizligi bo'yicha qat'iy choralarga rioya qilish sanoat qoidalari va qonuniy standartlarga muvofiqligini ta'minlaydi. Bu nafaqat tashkilotlarni huquqiy ta'sirlardan himoya qiladi, balki axloqiy va mas'uliyatli ma'lumotlar bilan ishlash uchun asos yaratadi. GDPR, HIPAA yoki ISO 27001 kabi

standartlarga muvofiqligi ma'lumotlarni himoya qilish majburiyatini ko'rsatadi.

Yengillashtirilgan moliyaviy yo'qotishlar. AT xavfsizligi bo'yicha samarali amaliyotlar kiber hodisalar bilan bog'liq moliyaviy yo'qotishlarni yumshatishga yordam beradi. Kiberxavfsizlikka investitsiyalar sezilarli bo'lib tuyulishi mumkin bo'lsa-da, ular muvaffaqiyatli kiberhujumning mumkin bo'lgan moliyaviy oqibatlari, jumladan, yuridik to'lovlar, tartibga soluvchi jarimalar va tuzatish xarajatlari bilan solishtirganda xiralashgan.

Raqamli ekotizimda hamkorlik va ishonchni kuchaytirish. AT xavfsizligini birinchi o'ringa qo'yadigan tashkilotlar kengroq raqamli ekotizimda mustahkamlangan hamkorlik va ishonchni kuchaytirib, to'liqni effekt yaratadi. Hamkorlar, etkazib beruvchilar va mijozlar barqaror va o'zaro bog'langan raqamli hamjamiyatni yaratib, xavfsizlikka sodiqligini ko'rsatadigan tashkilotlar bilan ko'proq aloqada bo'lishadi. AT xavfsizligi bo'yicha mustahkam amaliyotlarning aniq natijalari shunchaki xavfni kamaytirishdan tashqarida ham mavjud. Ular tashkilotning mustahkamligini mustahkamlash, maxfiylik va maxfiylikni saqlash hamda ishonch va hamkorlikni rivojlantiruvchi xavfsiz raqamli muhitni yaratishni o'z ichiga oladi. Tashkilotlar raqamli landshaftning murakkabliklarida harakat qilishda davom etar ekan, bu natijalar raqamli sohaning yaxlitligini himoya qilishda proaktiv va moslashuvchan AT xavfsizligi choralari zarurligini ta'kidlaydi.

Muhokamalar: Muhokama bo'limi axborot texnologiyalari (IT) xavfsizligining nozik jihatlari o'rganadi, avval taqdim etilgan natijalarni tahlil qiladi, davom etayotgan muammolarni hal qiladi va paydo bo'lgan tendentsiyalarni va kelajakdagi mulohazalarni o'rganadi. Ushbu tanqidiy tahlil IT xavfsizligining doimiy rivojlanib borayotgan landshafti haqida tushuncha berish va o'zlarining raqamli himoyasini mustahkamlashga intilayotgan tashkilotlar va shaxslar uchun ko'rsatmalarni taqdim etishga qaratilgan.

Rivojlanayotgan xavflarga moslashish. Kibertahdidlarning dinamik tabiati AT xavfsizligi choralari doimiy moslashishni talab qiladi. Yangi hujum vektorlari, murakkab zararli dasturlar va kiberjinoyatchilar tomonidan

qo'llaniladigan rivojlanayotgan taktikalar tashkilotlardan faol pozitsiyani qo'llashni talab qiladi. Muhokama paydo bo'layotgan tahdidlardan oldin turish strategiyalarini, jumladan, tahdidlar haqida ma'lumot almashish, real vaqtda monitoring va bashoratli tahlillarni o'rganadi. Xavfsizlik sohasida sun'iy intellekt (AI) integratsiyasi. Kibertahdidlarning imkoniyatlari yanada rivojlangani sayin, munozara AT xavfsizligini oshirishda Aning rolini o'rganadi. Mashinani o'rganish algoritmlari va AI tomonidan boshqariladigan tahdidlarni aniqlash mexanizmlari katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi, naqshlarni aniqlashi va mumkin bo'lgan xavfsizlik hodisalariga avtonom javob berishi mumkin. Biroq, AI tizimlarida axloqiy foydalanish va potentsial zaifliklarga oid mulohazalar ham o'rganishni kafolatlaydi. Kiberxavfsizlikda global hamkorlik. Kibertahdidlar chegaradan oshib, kiberxavfsizlik sohasida xalqaro hamkorlikni talab qiladi. Muhokama axborot almashish, tahdidlar bo'yicha birgalikdagi tashabbuslar va kiber hodisalarga hamkorlikda javob berish muhimligiga urg'u beradi. Xalqaro tuzilmalar va kelishuvlar global kibertahdidlarga qarshi birlashgan jabhani mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. IT xavfsizligiga ta'sir etuvchi kelajak texnologiyalari. Kvant hisoblash va 6G tarmoqlari kabi kelajakdagi texnologiyalarni bashorat qilgan holda, muhokama ularning IT xavfsizligiga potentsial ta'sirini o'rganadi. Ushbu texnologiyalar misli ko'rilmagan yutuqlarni taklif qilish bilan birga, xavfsizlik choralari va strategik rejalashtirishni talab qiladigan yangi muammolar va zaifliklarni ham keltirib chiqaradi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, maqola raqamli asrda axborot texnologiyalari xavfsizligining muhim rolini ta'kidlaydi. Kibertahdidlar evolyutsiyasi raqamli aktivlarni himoya qilish uchun faol va moslashuvchan yondashuvni talab qiladi. Qiyinchiliklarni tushunish, samarali metodologiyalardan foydalanish va paydo bo'layotgan tahdidlarga doimiy moslashish orqali tashkilotlar va shaxslar xavfsiz va mustahkam raqamli kelajakni ta'minlab, AT xavfsizligining murakkab manzarasida harakat qilishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Anderson, R., & Moore, T. (2006). Information security: Where computer science, economics, and psychology meet. *Proceedings of the Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI)*.
2. Schneier, B. (2015). *Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World*. W. W. Norton & Company.
3. Cisco. (2020). *Annual Cybersecurity Report*.
4. Rashid, F., Wang, L., & Tan, Z. (2019). A Review of Cyber Security Management in Critical Information Infrastructure. *IEEE Access*, 7, 145847-145854.
5. European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). (2021). *Threat Landscape for 5G Networks*
6. Mannobjonov, B. Z. O. G. L., & Ahmedov, D. (2021). AVTOMOBIL BATAREYALARINI AVTOMATIK NAZORAT QILISH LOYIHASINI ISHLAB CHIQUISH. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 1234-1252. <https://cyberleninka.ru/article/n/avtomobil-batareyalarini-avtomatik-nazorat-qilish-loyihagini-ishlab-chiqish>
7. Агрегат для изготовления резиновых уплотнителей масляных силовых трансформаторов // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Ismailov A.I, Shoxruxbek B, Axmedov D, Mannobjonov B 2021. 12(93). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12869>
8. Zokmirjon o'g'li, M. B., & Alisher o'g'li, A. O. (2023). BIOTECH DRIVES THE WATER PURIFICATION INDUSTRY TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY. *Open Access Repository*, 4(03), 125-129. <https://www.oarepo.org/index.php/oa/article/view/2513>
9. Zokmirjon o'g'li, M. B. (2023). IFLOSLANGAN SUVLARNI BIOTEXNOLOGIK USUL BILAN TOZALASH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 1243-1258. <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/489>
10. Mannobjonov, B. Z., & Azimov, A. M. (2022). NEW INNOVATIONS IN GREENHOUSE CONTROL SYSTEMS & TECHNOLOGY. *Экономика и социум*, (7 (98)), 95-98. <https://cyberleninka.ru/article/n/new-innovations-in-greenhouse-control-systems-technology>
11. Zokirjon o'g'li, M. B. (2023). AUTOMATION OF WASTEWATER TREATMENT PLANTS: ENHANCING EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. *Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari*, 1(1), 354-357. <https://michascience.com/index.php/mrmri/article/view/136>
12. Zokirjon o'g'li, M. B. (2023). CLARIFYING WASTEWATER: A MICROBIOLOGICAL APPROACH. *Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari*, 1(1), 379-385. <https://michascience.com/index.php/mrmri/article/view/139>
13. Mannobjonov, B. Z., & Azimov, A. M. (2022). THE PRODUCE FRESHNESS MONITORING SYSTEM USING RFID WITH OXYGEN AND CO2 DEVICE. *Экономика и социум*, (7 (98)), 92-94. <https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/1630>
14. Zokmirjon o'g'li, M. B., & Alisher o'g'li, A. O. (2023). BIOTECH DRIVES THE WATER PURIFICATION INDUSTRY TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY. *Open Access Repository*, 4(03), 125-129. <https://www.oarepo.org/index.php/oa/article/view/2513>
15. Zokmirjon o'g'li, M. B. (2023). IFLOSLANGAN SUVLARNI BIOTEXNOLOGIK USUL BILAN TOZALASH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 1243-1258.
16. Zokirjon o'g'li, M. B., & Muhammadjon o'g'li, O. O. (2022). MODELLING AND CONTROL OF MECHATRONIC AND ROBOTIC SYSTEMS. <https://academicsresearch.ru/index.php/iscitspe/article/view/726>
17. Mannobjonov, B., & Azimov, A. (2022). NUTRIENTS IN THE ROOT RESIDUES OF SECONDARY CROPS. *Экономика и социум*, (6-2 (97)), 126-129. <https://cyberleninka.ru/article/n/nutrients-in-the-root-residues-of-secondary-crops-1>